

into the educational process, was substantiated; the importance of developing self-preservation skills in future professionals, including knowledge of psychological self-regulation techniques, the ability to work in a team, and provide support, was emphasized.

Therefore, the “context of war” is a catalyst for the formation of specific self-preservation skills in future social workers. The education and professional training system should consider these aspects and provide future social workers with the necessary knowledge, skills, and support for successful work in wartime and post-war reconstruction.

Key words: context of war, self-preservation, social sphere, psychological support, stress resilience, adaptation of educational programs.

Л. В. Васюренко

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Сучасна система освіти в Україні, зокрема економічна, переживає значні зміни, зумовлені необхідністю адаптації до вимог глобалізованого світу та забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Одним із ключових аспектів цієї трансформації є запровадження ефективної системи забезпечення якості освіти, що забезпечує набуття студентами актуальних компетентностей та знань, які відповідають потребам сучасного суспільства та економіки [1; 3].

Необхідність формування компетентностей у здобувачів економічної освіти виникає при зміні економічного середовища, зростання обсягів інформації, поширення цифрових технологій та розвиток глобального ринку вимагають нових компетенцій від фахівців з економіки. Основними компетентностями, яких потребують сучасні роботодавці, є аналітичне мислення, здатність до критичного аналізу, навички прийняття рішень у невизначених умовах, а також уміння працювати в команді та використовувати новітні технології в економічному аналізі.

Система забезпечення якості освіти виступає як основа для розвитку компетентностей здобувачів. Забезпечення якості освіти стало невід’ємною складовою реформування освітніх програм в Україні. Ця система має на меті перевірку відповідності програм актуальним стандартам, оцінку якості викладання, моніторинг рівня знань студентів та забезпечення постійного вдосконалення освітнього процесу. Формування окремої структурної складової для забезпечення якості освіти в університетах дозволяє більш системно підходити до питань контролю якості та постійного поліпшення освітніх програм [1; 3].

Ефективні практичні підходи до формування компетентностей в рамках трансформації наступні [1–3]:

– Модернізація навчальних програм – включення новітніх економічних дисциплін, що відображають сучасні тенденції (цифрова економіка, фінансова аналітика, управління інноваціями).

– Практико-орієнтоване навчання – застосування проектного підходу та кейс-методів, що дозволяють студентам відпрацювати реальні ситуації та розвинути критичне мислення.

– Інтеграція цифрових інструментів – оволодіння навичками роботи з аналітичними програмами, економічними та фінансовими платформами.

– Розвиток softskills – уміння працювати в команді, адаптуватися до змін, аналізувати великий обсяг інформації.

Стан якості формування компетентностей при реалізації освітніх програм у закладах вищої освіти в умовах невизначеності характеризується рядом викликів і можливостей. У сучасних умовах, коли змінюються соціально-економічні й технологічні аспекти, заклади вищої освіти змушені швидко адаптуватися, щоб забезпечити якісне формування компетентностей, необхідних на ринку праці. Основні аспекти цього процесу включають наступне [1, 2, 4]:

1. Гнучкість освітніх програм. Зростає потреба у швидкому перегляді навчальних планів і методик навчання, що дозволяє закладам оперативно реагувати на нові вимоги до знань і навичок студентів. Це включає інтеграцію нових дисциплін, впровадження сучасних технологій навчання та адаптацію навчальних матеріалів до потреб студентів.

2. Застосування цифрових технологій. Дистанційне і змішане навчання стають важливими елементами реалізації освітніх програм. Цифрові інструменти дозволяють проводити навчання навіть у випадках соціальних та економічних криз, але для забезпечення якості необхідно вдосконалювати методи контролю знань та оцінювання, а також підтримувати технічну інфраструктуру.

3. Проблема якісного викладання. В умовах невизначеності підвищуються вимоги до викладацького складу, зокрема, до їхньої здатності адаптуватися до нових умов. Від професорсько-викладацького складу вимагається не лише експертиза в певній галузі, але й високі навички цифрової грамотності, здатність до творчого підходу та ефективного управління навчальним процесом онлайн.

4. Актуалізація компетентностей. У сучасному світі дедалі більше значення надається не лише фаховим знанням, а й «м'яким» навичкам, як-от критичне мислення, комунікація, робота в команді. Програми повинні бути орієнтовані на розвиток цих компетентностей для забезпечення успішної соціальної адаптації студентів та їхньої конкурентоспроможності.

5. Вплив зовнішніх чинників. Політична, економічна та соціальна невизначеність, зокрема воєнні конфлікти, епідемії тощо, створюють умови, коли традиційні підходи в освіті не завжди є ефективними. Це потребує перегляду систем управління якістю освіти, розвитку механізмів адаптивного управління та застосування принципів стійкості.

6. Відповідність міжнародним стандартам. Заклади вищої освіти прагнуть відповідати міжнародним стандартам, що стає викликом через різні соціальні, політичні та економічні фактори. Інтеграція системи оцінювання компетентностей відповідно до європейських і міжнародних стандартів сприяє покращенню якості освітніх програм, але потребує значних зусиль на всіх рівнях управління.

В умовах невизначеності освітні заклади мають балансувати між гнучкістю та стабільністю, впроваджуючи інноваційні підходи для підтримки якості навчання і підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Формування компетентностей у здобувачів економічної освіти – це процес, що вимагає не лише вдосконалення навчальних програм, але й створення ефективної системи контролю та забезпечення якості. Трансформація системи забезпечення якості освіти в окрему структурну складову дозволяє ефективніше відповідати на вимоги ринку праці та забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних впоратися з викликами сучасного економічного середовища [1; 3; 4].

Також викликом та необхідністю сьогодення є формування селф-компетентностей у здобувачів вищої освіти та надзвичайно важливим аспектом сучасного освітнього процесу. У контексті глобальних змін, швидкого розвитку технологій і динамічного ринку праці, студенти мають бути готовими до самостійного управління своїм навчанням, кар'єрою та життям. Вони охоплюють такі аспекти:

- самоосвіта: здатність до самостійного пошуку, аналізу та засвоєння нових знань.
- саморегуляція: уміння керувати власними емоціями, мотивацією та поведінкою.
- самооцінка: об'єктивне оцінювання своїх сильних і слабких сторін, досягнень і помилок.
- самоменеджмент: планування та управління часом, пріоритетами та ресурсами.
- самомотивація: внутрішній стимул до досягнення цілей та подолання перешкод.

Виклики та перспективи реалізації реформ у системі забезпечення якості освіти потребують впровадження нової системи якості, яка потребує ресурсу: як фінансового, так і людського. Окрім цього, є необхідність підготовки викладачів до нових методів викладання, зокрема цифрових технологій, що вимагає підвищення кваліфікації та адаптації до сучасних освітніх технологій. Однак, попри виклики, впровадження окремої структурної складової забезпечення якості дає

можливість університетам підвищити свою конкурентоспроможність та забезпечити високу якість підготовки фахівців з економіки.

Список бібліографічних посилань

1. Мандич, О. В. (2022). Ціннісно-орієнтовані моделі посилення сучасного інструментарію освітньої діяльності. У: *Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції*. Суми: Видавництво СНУ, с. 139–143.
2. Vasyurenko, L., Kuksa, I. and Danylenko, V. (2019). Ordering Logistics Management of Professional Standard Attribution of the Higher Education Specialist. *International Journal of Supply and Operations Management*, [online] vol. 6, 4, pp. 389–394. Available at: http://www.ijssom.com/article_2796.html [Accessed 23 May 2024].
3. Зверко, Т. В., Шумик, О. П. (2024). Субкультурні складові освітнього середовища вишу. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, [online] т. 30. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2610> [Accessed 23 May 2024].
4. Захаров, Р. (2023). Система формування компетентностей здобувачів освіти з урахуванням вимог стейкхолдерів. *Управління розвитком складних систем*, (53), pp. 71–79. <http://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.53.71-79> [Accessed 23 May 2024].

References

1. Mandych, O. V. (2022). Tsinnisno-oriientovani modeli posylennia suchasnoho instrumentariiu osvithoi diialnosti. In: *Tsinnisno-oriientovanyi pidkhdid v osviti i vyklyky yevrointehratsii*. Sumy: Vydavnytstvo SNU, pp. 139–143.
2. Vasyurenko, L., Kuksa, I., Danylenko, V. (2019). Ordering Logistics Management of Professional Standard Attribution of the Higher Education Specialist. *International Journal of Supply and Operations Management*, [online] 6, 4, pp. 389–394. Available at: http://www.ijssom.com/article_2796.html [Accessed 23 May 2024].
3. Zverko, T. V., Shumyk, O. P. (2024). Subkulturni skladovi osvithoho seredovyshcha vyshu. *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»*, [online] vol. 30. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2610> [Accessed 23 May 2024].
4. Zakharov, R. (2023). Systema formuvannia kompetentostei zdobuvachiv osvity z urakhuvanniam vymoh steikkholderiv. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*, 53, pp. 71–79. Available at: <http://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.53.71-79> [Accessed 23 May 2024].

Васюренко Лариса Валентинівна. Формування компетентностей в умовах трансформації системи забезпечення якості освіти.

Викликом та необхідністю сьогодення є формування компетентностей у здобувачів вищої освіти та надзвичайно важливим аспектом сучасного освітнього процесу. Трансформація системи забезпечення якості освіти в окрему структурну складову дозволяє ефективніше відповідати на вимоги ринку праці та забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних впоратися з викликами сучасного економічного середовища. У сучасних умовах, коли змінюються соціально-економічні й технологічні аспекти, заклади вищої освіти змушені швидко адаптуватися, щоб забезпечити якісне формування компетентностей, необхідних на ринку праці. Дистанційне і змішане навчання стають важливими елементами реалізації освітніх програм. Цифрові інструменти дозволяють проводити навчання навіть у випадках соціальних та економічних криз, але для забезпечення якості необхідно вдосконалювати методи контролю знань та оцінювання, а також підтримувати технічну інфраструктуру. Інтеграція системи оцінювання компетентностей відповідно до європейських і міжнародних стандартів сприяє покращенню якості освітніх програм, але потребує значних зусиль на всіх рівнях управління.

Ключові слова: освіта; компетентність; якість; інтеграція; управління.

Vasyurenko Larisa. Formation of competences in the conditions of transformation of the educational quality assurance system.

The challenge and necessity of today is the formation of competencies in higher education applicants and an extremely important aspect of the modern educational process. The transformation of the education quality assurance system into a separate structural component allows us to more effectively respond to the demands of the labor market and ensure the training of highly qualified specialists capable of coping with the challenges of the modern economic environment. In today's conditions, when socio-economic and technological aspects are changing, higher education institutions are forced to adapt quickly to ensure the high-quality formation of competencies needed in the labor market. Distance and blended learning are becoming important elements of the implementation of educational programs. Digital tools allow for training even in cases of social and economic crises, but to ensure quality, it is necessary to improve knowledge control and assessment methods, as well as maintain technical infrastructure. The integration of the competency assessment system in accordance with European and international standards contributes to improving the quality of educational programs, but requires significant efforts at all levels of management.

Key words: education; competence; quality; integration; management.

О. Л. Войно-Данчишина

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОЗААУДИТОРНУ ВЗАЄМОДІЮ

Розвиток цифрових технологій та трансформація освітнього середовища призводять до зміни форм взаємодії між учасниками освітнього процесу, включаючи викладачів, студентів, школярів, батьків та навіть випускників і представників бізнес-середовища. Сучасні освітні виклики потребують інтеграції всіх учасників. Позааудиторна комунікація стає невід'ємною частиною процесу освіти, сприяючи розширенню меж традиційного навчання, розширюючи можливості для взаємодії, індивідуалізації навчання та формування нового досвіду у учасників. Під позааудиторною комунікацією розуміються всі форми взаємодії, які відбуваються поза традиційних аудиторних занять [1]. Основна її відмінність – гнучкість та використання інноваційних технологій для побудови освітніх зв'язків.

Позааудиторна взаємодія стає важливим способом для формування зв'язків між освітніми суб'єктами, сприяючи їхній ефективній співпраці та розвитку навичок, необхідних у сучасному світі [1]. Формуються нові форми комунікації, які потребують глибокого аналізу та систематизації. Взаємодія поза учбовим процесом втілюється у різноманітних форматах: соціальні мережі, форуми, освітні платформи (Google Classroom, Microsoft Teams та Discord), неформальні зустрічі, спільні проекти (з використанням інструментів, таких як Trello, Miro або Notion) та багато іншого [4].

У Народній українській академії успішно реалізуються різноманітні позааудиторні форми комунікації. Бізнес-спільнота (головним чином в особі випускників академії) виступає основним партнером для навчального закладу та допомагає адаптувати освітні програми до реалій ринку. Ліцеїсти та студенти університету проходять практики та стажування у різних компаніях. Випускники виступають як ментори, здійснюються програми наставництва, де вони супроводжують студентів у навчальних та кар'єрних ініціативах. Проводяться зустрічі, майстер-класи, випускники беруть участь у спільних проектах. Вони є наставниками для учнів та студентів, діляться практичним досвідом та рекомендаціями і завдяки цьому створюється ціла мережа контактів між вищим та роботодавцями. Представники бізнес-середовища запрошуються для проведення окремих практико-орієнтованих занять та цілих навчальних курсів. Здійснюються спільні проекти, які вирішують реальні завдання бізнесу. Яскравим прикладом такої взаємодії є багаторічний соціально-освітній проект «Школа підприємництва», основними учасниками якого є ліцеїсти та студенти НУА, а також підприємці [3]. Учні, які беруть участь у проектній діяльності, набувають практичних навичок, розвивають свої компетенції через реальний досвід та взаємодію з професіоналами. Важливою складовою позааудиторної